

Сас Андрій Вікторович

Студент

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Каньовська Людмила Володимирівна

к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинський державний медичний університет

М. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14591314>

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ

Sas Andriy Viktorovich

Student

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Kanyovska Lyudmila Volodymyrivna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Internal Medicine, Clinical

Pharmacology and Occupational Diseases

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN ELDERLY PATIENTS

Резюме.

Епідеміологічні дослідження, проведені протягом багатьох років у різних частинах світу, показали, що хвороби органів дихання становлять значний відсоток серед захворювань, а їх поширеність залишається високою і не має тенденції до зниження. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – одна з найважливіших медико-соціальних проблем як в Україні, так і у світі. Спостерігається збільшення кількості хворих на хронічне легеневе серце (ХЛС) як ускладнення ХОЗЛ, летальність серед яких становить 67% і посідає третє місце після артеріальної гіпертензії (АГ) та ішемічної хвороби серця (ІХС), особливо серед осіб віком понад 50 років.

Summary.

Epidemiological studies conducted over many years in different parts of the world have shown that respiratory diseases constitute a significant percentage of diseases, and their prevalence remains high and does not tend to decrease. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most important medical and social problems both in Ukraine and in the world. There is an increase in the number of patients with chronic pulmonary cor pulmonale (CPC) as a complication of COPD, the mortality rate among which is 67% and ranks third after arterial hypertension (AH) and coronary heart disease (CHD), especially among people over 50 years of age.

Ключові слова: ХОЗЛ, пацієнти, перебіг, коморбідна патологія.

Keywords: COPD, patients, course, comorbid pathology.

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є однією з найпоширеніших хронічних неінфекційних патологій, смертність від якої стабільно зростає [1]. Захворювання прогресує під впливом шкідливих екологічних чинників, таких як забруднення повітря та професійні ризики[2]. Воно характеризується прогресуючою бронхообструкцією, яка є незворотною або частково зворотною, що значно погіршує якість життя пацієнтів[3].

Проблема ХОЗЛ ускладнюється пізньою діагностикою та недостатньо ефективним лікуванням, що призводить до ранньої інвалідизації [4]. Близько чверті хворих втрачають працездатність через кілька років після початку захворювання. Зростає також частота тяжких форм перебігу, що супрово-

дуються високим рівнем смертності. В останні десятиліття зросла частка людей похилого віку, що зумовлено як покращенням медичної допомоги, так і зниженням народжуваності [5].

ХОЗЛ розглядається як мультифакторне захворювання з численними позалегеновими проявами та високим рівнем коморбідності. Системне запалення та оксидативний стрес сприяють розвитку інсулінорезистентності, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та ендотеліальної дисфункції. Ці механізми підкреслюють необхідність інтегрованого підходу до ведення таких пацієнтів[6].

Проведено аналіз 57 історій хвороби пацієнтів похилого і старечого віку, пролікованих у терапевтичному відділенні №2 з приводу хронічного обструктивного захворювання легень.

Діагноз ХОЗЛ встановлювали згідно з рекомендаціями клінічних настанов (Наказ МОЗ України № 555 від 27.06.2013 з урахуванням рекомендацій GOLD, 2023, Наказ МОЗ України № 128 від 2007 р.) [7]. Для виявлення особливостей клінічного перебігу ХОЗЛ оцінювались суб'єктивні, об'єктивні симптоми, дані клініко-лабораторних досліджень, спірографічних і рентгенологічних обстежень як на початку захворювання, так і протягом лікування у стаціонарі, з урахуванням позитивних та негативних змін у стані хворих зазначених груп [8].

Результати досліджень

Проаналізовано історії хвороб 57 пацієнтів, які лікувались з приводу ХОЗЛ у віці від 60 до 72 років (середній вік $66,5 \pm 5,5$ років): чоловіків — 39 (68,42%), жінок — 18 (31,58%). Вікові параметри оцінювались відповідно до класифікації ВООЗ (літній вік — 60–74 років, старечий вік — 75–89 років).

У переважної більшості пацієнтів відзначався зв'язок із попередніми ГРВІ. Більшість хворих відносились до групи В — 46 осіб (80,7%), і лише 11 пацієнтів (19,3%) до групи Е.

Аналіз супутньої патології показав, що у пацієнтів старших вікових груп загострення ХОЗЛ перебігало на тлі хронічних захворювань. Так, у всіх 57 пацієнтів (100%) була діагностована ішемічна хвороба серця; у 28 (49,12%) пацієнтів виявлено фібриляцію передсердь; у 11 хворих в анамнезі зазначався перенесений інфаркт міокарда; у 54 пацієнтів — артеріальна гіпертензія (симптоматична або есенціальна); у 4 хворих були наслідки перенесеного ГПМК; у 47 пацієнтів (82,46%) — захворювання сечовивідних шляхів; у 26 пацієнтів (45,61%) — хвороби жовчовивідних шляхів і підшлункової залози.

Дослідники вказують на прямий зв'язок між поширеністю атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях і тяжкістю перебігу ХОЗЛ. Доведено, що у хворих на ХОЗЛ розвиток ішемічної хвороби серця погіршує легеневу гемодинаміку та альвеолярний газообмін, а наявність ХОЗЛ і його загострення збільшують частоту інфаркту міокарда та ризик раптової смерті від фатальних аритмій [9]. Вважають, що зменшення ОФВ1 є незалежним предиктором захворюваності та смертності від коронарних хвороб [10].

Тісно пов'язана з теорією метаболоміки ендогенна (метаболічна) інтоксикація, яка виникає внаслідок недостатності або неспроможності функціональної системи детоксикації організму [11]. До природних систем детоксикації належать монооксигеназна система печінки, екскреторна система нирок, шлунково-кишковий тракт, легені, потові та сальні залози тощо, які сприяють зниженню концентрації токсинів шляхом їх інактивації та елімінації з організму [12].

Як відомо, подібні стани здатні служити вираженими факторами ризику для розвитку ХОЗЛ, а також значно погіршують прогноз, збільшуючи ймовірність летального результату та обумовлюючи необхідність госпітального лікування таких пацієнтів [13]. Крім того, у ряді випадків супутніми захворюваннями у досліджуваних пацієнтів були

такі прогностично несприятливі хвороби, що викликають імунодефіцит, як цукровий діабет (32 пацієнти або 56,14%) та злоякісні утворення (9 пацієнтів або 15,7%). Коморбідність ХОЗЛ з кардіоваскулярною патологією, особливо за наявності метаболічних порушень, залишається найбільш важливою, відображає єдність кардіореспіраторної системи і стає сумарним інтегральним фактором негативного прогнозу.

Негативна динаміка об'єму форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) асоціюється з підвищенням швидкості пульсової хвилі (маркер атерогенезу), а швидке його зниження — з розвитком аритмій. Причому зниження ОФВ1 на кожні 10% сприяє збільшенню ризику смерті на 14%, або кардіальної смерті на 28% [14]. Тісний зв'язок між дихальними і гемодинамічними порушеннями диктує необхідність дослідження функцій обох систем.

Особливу зацікавленість викликає вивчення вентиляційних порушень у хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС на тлі метаболічного синдрому (МС). Поширеність останнього серед хворих на ХОЗЛ становить від 21% до 53%, особливо на ранніх стадіях [15]. Згідно з даними ВООЗ, розповсюдженість МС набуває характеру пандемії. Механізми, що лежать в основі збільшення кількості його випадків серед хворих на ХОЗЛ, пов'язані зі зростанням ожиріння, зменшенням фізичної активності, палінням, використанням кортикостероїдів, запаленням, оксидантним стресом і гіпоксією. Метаболічні порушення у цих хворих зумовлюють тяжкі клінічні наслідки захворювання [16].

Найбільш часто пацієнти скаржилися на задишку (переважно експіраторного або змішаного генезу, яка посилювалася при розширенні рухового режиму), кашель з відділенням слизового або слизово-гнійного харкотиння, що погано відхаркувалося, відчуття дискомфорту в грудній клітці, хрипоту в грудях, а також слабкість, зниження апетиту. Звертає на себе увагу той факт, що лише в невеликій групі пацієнтів була лихоманка. Серед скарг наявність ціанозу привертає особливу увагу.

При аналізі картини крові лейкоцитоз спостерігався лише у 48,8% хворих, лейкопенія — у 4%, паличкоядерний зсув — у 22%, ознаки анемії — у 22%. У 10% мала місце лімфоцитопенія, що свідчить про наявність вторинного імунодефіцитного стану. Найбільш постійною ознакою було підвищення ШОЕ, позитивний С-реактивний білок і збільшений рівень фібриногену.

Найбільш інформативними для діагностики були дані рентгенографії органів грудної клітини, які свідчили про характерні зміни в легеневій тканині в 92,6% випадків. Бактеріологічне дослідження мокротиння показало, що в 35,4% випадків збудником, що викликав інфекційне загострення хвороби, був *Streptococcus pneumoniae*, в 19,2% — гемофільна паличка, в 17,1% — *Staphylococcus aureus*.

Спірографічна картина у пацієнтів мала спільні риси, зокрема: збільшення частоти дихання, зниження об'єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1). ОФВ1 є ключовим показником для

оцінки ступеня обструкції. У пацієнтів похилого віку його значення часто нижче 50% від належних значень. Вікове зменшення еластичності легень і прогресуючий запальний процес у дихальних шляхах посилюють обструкцію.

Співвідношення ОФВ1/ФЖСЛ (форсованої життєвої ємності легень) є діагностичним критерієм ХОЗЛ і вказує на наявність обструкції, якщо становить менше 70%. У обстежених спостерігалось значне зниження цього показника через порушення прохідності дрібних дихальних шляхів. З наростанням ЛН відмічається тенденція до збільшення ХОД за рахунок ЧД, що було нами констатовано і при об'єктивному обстеженні хворих. Це слід розглядати як компенсаторну реакцію на порушення вентиляційної функції, розвиток артеріальної гіпоксемії та метаболічних порушень. Зниження пікової об'ємної швидкості видиху (ПОШВ) є ще одним показником обструкції дихальних шляхів. У пацієнтів із ХОЗЛ похилого віку цей показник значно нижчий за норму.

Висновок

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що клінічний перебіг ХОЗЛ у пацієнтів похилого віку відзначається значною тяжкістю через прогресуючу обструкцію дихальних шляхів, що ускладнюється віковими змінами в легеневій тканині та супутньою патологією. Зростання частоти загострень і зниження резервної функції легень обумовлюють високий ризик ускладнень і смертності. Особливості коморбідного статусу у хворих похилого віку впливають на перебіг ХОЗЛ і вимагають індивідуалізованого підходу до діагностики та лікування. Ефективне лікування пацієнтів похилого віку з ХОЗЛ потребує комплексного підходу, включаючи медикаментозну терапію, корекцію супутніх захворювань, кисневу терапію та заходи з легеневої реабілітації. Особливу увагу слід приділяти профілактиці загострень, зокрема вакцинації. Це вимагає мультидисциплінарного підходу з участю лікарів загальної практики, пульмонологів і реабілітологів.

Список літератури:

1. Boers E, Barrett M, Su JG, Benjafield AV, Sinha S, Kaye L, Zar HJ, Vuong V, Tellez D, Gondalia R, Rice MB, Nunez CM, Wedzicha JA, Malhotra A. Global Burden of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Through 2050. *JAMA Netw Open*. 2023 Dec 1;6(12):e2346598. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.46598. PMID: 38060225; PMCID: PMC10704283.
2. Govender N, Laloo UG, Naidoo RN. Occupational exposures and chronic obstructive pulmonary disease: a hospital based case-control study. *Thorax*. 2011 Jul;66(7):597-601. doi: 10.1136/thx.2010.149468. Epub 2011 Apr 17. PMID: 21502099.
3. Christenson SA, Smith BM, Bafadhel M, Putcha N. Chronic obstructive pulmonary disease. *Lancet*. 2022 Jun 11;399(10342):2227-2242. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00470-6. Epub 2022 May 6. PMID: 35533707.

4. Rutkowski S. Management Challenges in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the COVID-19 Pandemic: Telehealth and Virtual Reality. *J Clin Med*. 2021 Mar 18;10(6):1261. doi: 10.3390/jcm10061261. PMID: 33803853; PMCID: PMC8003143.

5. Akgün KM, Crothers K, Pisani M. Epidemiology and management of common pulmonary diseases in older persons. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2012 Mar;67(3):276-91. doi: 10.1093/gerona/67.3.276. Epub 2012 Feb 15. PMID: 22337938; PMCID: PMC3297767.

6. Agustí A, Faner R. Systemic inflammation and comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease. *Proc Am Thorac Soc*. 2012 May;9(2):43-6. doi: 10.1513/pats.201108-050MS. PMID: 22550240.

7. Наказ МОЗ України № 555 від 27.06.2013, "Клінічні настанови з діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень".

8. Наказ МОЗ України № 128 від 2007 р. "Клінічні настанови з лікування хронічного обструктивного захворювання легень".

9. Brassington K, Selemidis S, Bozinovski S, Vlahos R. Chronic obstructive pulmonary disease and atherosclerosis: common mechanisms and novel therapeutics. *Clin Sci (Lond)*. 2022 Mar 31;136(6):405-423. doi: 10.1042/CS20210835. PMID: 35319068; PMCID: PMC8968302.

10. "Dynamics of Immunological Indicators of Blood in Patients With Chronic Coronary Artery Disease in Comparison With the Development of Cardiovascular Episodes During Long-Term Follow-up". *Ukrainian Journal of Cardiology*, vol. 29, no. 3-4, Sept. 2022, pp. 7-14, <https://doi.org/10.31928/2664-4479-2022.3-4.714>.

11. Комариця, О. Й., Кондратюк, М. О., & Радченко, О. М. (2023). Специфічні показники синдрому ендогенної інтоксикації за умов супутнього стеатозу печінки. *Клінічна та профілактична медицина*, (2), 20–25. [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(24\).2023.03](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(24).2023.03)

12. Гайсак М. О., Лемко І. С., Яковенко Н. А. та ін. Обґрунтування неінтенсивної бальнеологічної детоксикації при хронічній патології органів травлення // *Буковин. мед. вісн.* — 2015. — Т. 19, № 1 (73). — С. 30 — 33.

13. Marott JL, Ingebrigtsen TS, Çolak Y, Kankaanranta H, Bakke PS, Vestbo J, Nordestgaard BG, Lange P. Impact of the metabolic syndrome on cardiopulmonary morbidity and mortality in individuals with lung function impairment: a prospective cohort study of the Danish general population. *Lancet Reg Health Eur*. 2023 Nov 6;35:100759. doi: 10.1016/j.lanep.2023.100759. PMID: 38023334; PMCID: PMC10652137.

14. Whittaker HR, Bloom C, Morgan A, Jarvis D, Kiddle SJ, Quint JK. Accelerated FEV₁ decline and risk of cardiovascular disease and mortality in a primary care population of COPD patients. *Eur Respir J*. 2021 Mar 4;57(3):2000918. doi: 10.1183/13993003.00918-2020. PMID: 32972984; PMCID: PMC7930472.

15. Cebron Lipovec N, Beijers RJ, van den Borst B, Doehner W, Lainscak M, Schols AM. The Prevalence of Metabolic Syndrome In Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review. *COPD*. 2016 Jun;13(3):399-406. doi: 10.3109/15412555.2016.1140732. Epub 2016 Feb 25. PMID: 26914392.

16. Korylchuk, N. I., & Korylchuk, B. T. (2018). Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*, (2). <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8617>